

УДК 81'42:001.891

*Н. С. Молодча, А. Л. Якуніна***ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЧНИХ ЗВІТІВ
ОКСФОРДСЬКОГО ТА КЕМБРИДЖСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТІВ**

Стаття присвячена аналізу дискурсивних характеристик річних звітів про науково-дослідну діяльність Оксфордського та Кембриджського університетів. Актуальність дослідження зумовлена зростанням значення академічної комунікації та необхідністю вивчення мовних стратегій, за допомогою яких провідні університети репрезентують результати своєї діяльності. Матеріалом дослідження слугували річні звіти університетів про наукову діяльність за 2023–2024 роки, опубліковані на їх офіційних вебсайтах. У роботі використано методи дискурс-аналізу, стилістичного та лексико-семантичного аналізу. Встановлено, що тексти звітів поєднують наукову об'єктивність, інформаційну насиченість і формальність викладу з елементами стилістичного увиразнення. У них активно використовуються термінологія, неологізми, аббревіатури, а також стилістичні засоби, зокрема метафори, порівняння, персоніфікація, паралелізм, риторичні питання та градація. На синтаксичному рівні переважає активний стан дієслова, складнопідрядні й умовні конструкції, а також модальні та наказові форми, що сприяють формуванню переконливого академічного дискурсу.

З'ясовано, що Кембриджський університет тяжіє до традиційного академічного стилю з акцентом на спадщину, освіту, фінансову прозорість і соціальну відповідальність, тоді як Оксфордський університет орієнтується на інновації та комерціалізацію наукових досліджень, застосовуючи більш структурований і термінологічно насичений виклад.

Зроблено висновок, що звіти виконують не лише інформаційну, а й репрезентаційну функцію, формуючи інституційний дискурс і підсилюючи академічний бренд університетів. Визначено, що перспективи подальших досліджень у лінгвістичній сфері полягають у порівнянні дискурсивних стратегій університетів різних країн з метою виявлення універсальних та національно-специфічних мовних моделей формування академічного брендингу.

Ключові слова: академічний дискурс, річний звіт університету про наукову діяльність, Оксфордський університет, Кембриджський університет, університетський брендинг, стратегічна комунікація, термінологія, метафора, стилістичні засоби.

Molodcha Natalia, Yakunina Alyona. Discursive Features of Oxford and Cambridge Annual Reports.

The article is devoted to the analysis of the discursive characteristics of reports on research activities published by the University of Oxford and the University of Cambridge. The relevance of the study is defined by the growing importance of academic communication and the need to examine linguistic strategies through which leading universities present the results of their activities. The research material consists of annual university reports on research activities for 2023-2024 published on the official websites of both universities. The study employs methods of discourse analysis, stylistic analysis, and lexical-semantic analysis.

It has been established that the texts of the reports combine scientific objectivity, informational richness, and formality of presentation with elements of stylistic expressiveness. They actively employ specialized terminology, neologisms, and abbreviations, as well as stylistic devices such as metaphors, comparisons, personification, parallelism, rhetorical questions, and gradation. At the syntactic level, the active voice, complex and conditional constructions, as well as modal and imperative forms prevail, contributing to the formation of a persuasive academic discourse. It has been found that the University of Cambridge adheres to a more traditional academic style with an emphasis on heritage, education, financial transparency, and social responsibility, whereas the University of Oxford focuses on innovation and the commercialization of research, using a more structured, terminology-rich, and fact-oriented presentation.

It is concluded that annual university reports on research activities perform not only an informational but also a representational function, shaping institutional discourse and strengthening the academic brand of universities. Prospects for further research are associated with comparing the discursive strategies of universities in different countries in order to identify universal and nationally specific language models of academic branding.

Key words: Academic discourse, annual reports on research activities, Oxford, Cambridge, university branding, strategic communication, terminology, metaphor, stylistic devices.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції глобалізації та інтернаціоналізації освіти й науки зумовлюють актуальність досліджень академічної комунікації. Особливий інтерес викликають річні звіти про дослідницьку діяльність провідних британських університетів, які

є важливим інструментом стратегічної комунікації закладів вищої освіти. Аналіз особливостей англomовних текстів річних звітів дозволяє виявити мовні механізми та прийоми, що підвищують ефективність академічної комунікації. Недостатня кількість досліджень, присвячених аналізу університетським звітам, додатково підкреслює *актуальність* цієї роботи.

Матеріалом дослідження слугували звіти про наукову діяльність Оксфордського [6] та Кембриджського [5] університетів за 2023 та 2024 навчальні роки, розміщені на офіційних вебсайтах цих установ. Для досягнення поставленої мети застосовано комплекс методів, зокрема дискурс-аналіз, стилістичний та лексико-семантичний аналіз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що англomовний академічний дискурс розглядається як різновид інституційного дискурсу, що функціонує в межах наукових і освітніх інституцій і вважається стратегічною комунікацією, оскільки спрямований на досягнення конкретних комунікативних цілей та передбачає системну організацію інформаційних повідомлень (Семенов О. М., Томахів М. В. та ін.). Встановлено, що для академічної комунікації характерні точність, логічність викладу, об'єктивність та активне використання спеціалізованої термінології [1; 2]. Традиційними граматичними ознаками академічного дискурсу є складні синтаксичні конструкції, інфінітивні та герундіальні звороти, а також використання пасивного стану. Водночас у сучасних наукових текстах помірно застосовуються активний стан і окремі експресивні засоби для підсилення комунікативного ефекту [3; 4].

Окремим жанром академічного дискурсу є річні звіти університетів, що відображають результати їхньої дослідницької та освітньої діяльності. Аналіз звітів останніх років дозволив виявити специфічні дискурсивні та стилістичні особливості сучасного наукового тексту.

Основні результати дослідження. Річні звіти про дослідницьку діяльність Кембриджського та Оксфордського університетів мають спільні риси англійської традиції побудови академічного дискурсу, але відрізняються за концепцією, функціями та способом представлення результатів [5; 6]. Річний звіт Кембриджу поєднує елементи стратегічного, операційного та фінансового звітування, логічно організовані

для послідовного викладу місії, діяльності та внеску університету в суспільство. Вступна частина включає титульний аркуш, зміст, ідентифікацію та місію організації, звернення Віце-канцлера та огляд головного виконавчого директора. Основна частина охоплює річні підсумки за напрямками: англійська мова, міжнародна освіта, освіта у Великій Британії та академічна діяльність, а також сталий розвиток і соціальну відповідальність. Фінансові та управлінські розділи включають огляд фінансових показників, корпоративне управління та отримані нагороди.

Звіт Оксфордського університету базується на моделі Теорії змін (Theory of Change), що дозволяє планувати, оцінювати та демонструвати вплив інноваційної та дослідницької діяльності університету. Структура включає титульну сторінку, зміст, передмову виконавчого керівництва та основні розділи: діяльність, результати та вплив. Основна частина пояснює механізм перетворення ресурсів на результати та суспільний ефект, а тематичні дослідження демонструють довгостроковий вплив за напрямками: прискорення позитивних змін, здоров'я, соціальна справедливість та освіта.

Обидва звіти використовують мультимедійні елементи – фотографії, графіки та інфографіку для наочної презентації результатів. Аналіз показує, що Кембридж орієнтований на традиційну модель корпоративного звітування з акцентом на освітню місію та фінансову прозорість, тоді як Оксфорд застосовує аналітичну модель для оцінки технологічних та соціальних результатів досліджень. Відмінності у структурі та змісті зумовлені різними стратегічними пріоритетами та моделями розвитку університетів.

Аналіз наукових звітів Кембриджського та Оксфордського університетів демонструє прагнення створити образ технологічно прогресивної, соціально відповідальної та інноваційної установи.

Для формування подібного образу університету використовуються різноманітні комунікативні засоби, серед яких ключову роль відіграє **термінологія**. Вона охоплює такі сфери, як

– освітня діяльність і кваліфікації (*high-stakes exams, assessment research team, accessible education, curriculum reform, climate literacy programme*),

- наукові дослідження та видавнича справа (*academic level research, print-on-demand*),
- управління і фінанси (*financial performance, operating profit, revenues*),
- екологія та сталий розвиток (*Climate crisis, Climate literacy, Carbon-zero*),
- здоров'я та медичні технології (*Safer patient care, Revolutionising stroke care through AI*). Використання термінології допомагає структурувати інформацію та виділити стратегічні пріоритети університету, забезпечуючи точність викладу та зрозумілість для різних аудиторій.

Часто використовується *номенклатура*, що включає найменування організацій, продуктів, кваліфікації, власні імена та географічні позначення (SEM, Cambridge One, Oxford University Innovation). Застосування *неологізмів* підкреслює інноваційність і сучасність установ, наприклад: *generative AI, blended learning, carbon-zero* та *Gender Pain Gap*. Використовуються абревіатури: OCR, UNESCO, GCSE, що забезпечує стислий і точний виклад даних. *Дієслова* переважно мають позитивну конотацію, наприклад: *collaborate, innovate, empower, reduce*, підсилюючи комунікативний ефект тексту. Для підкреслення значущості застосовуються *прикметники*: *bold, world-leading, high-quality*, а *числівники* забезпечують доказовість і прозорість: *11.025 billion revenue, 100 million learners worldwide*.

Стилістичні засоби звітів включають метафори (*build new bridges, cemented its position, barometers of progress*), порівняння (*as important as our programmes*), персоніфікацію (*mission speaks to global challenges*), паралелізм (*explore, collaborate and innovate*), риторичні питання (*how can we stand aside from the climate crisis?*) та градацію (*develop skills, improve prospects, stand out*).

Підсилювальними елементами в тексті, що демонструють брендинг, кооперативність, інноваційність та відкритість слугують:

- Слогани та лозунги: *Where your world grows. Our promise to the planet. Protecting the future of our planet.*
- Цитування: *As the UK's new Secretary of State for Education*

Bridget Phillipson said, "By joining forces in education, we can build new bridges between our nations."

Звіти активно застосовують складнопідрядні речення для уточнення й деталізації інформації, наприклад: *Outputs include new Intellectual Property (IP), which OUI develops with its partners.* Умовні речення часто використовуються для демонстрації потенційних дій: *If we can get this right, there is so much more we can achieve.* Модальні дієслова відображають обов'язковість або можливість дії: *The technology must be protected before commercialisation; The technology may address an unacceptable level of risk.* Наказова форма підкреслює дію та залучення читача: *Do the best we can with what we have; Click to return to the contents page.* У текстах домінує активний стан дієслова для підкреслення діяльності університетів: *OUI develops new Intellectual Property (IP).* Використовуються різні часові форми, наприклад, Present Perfect Continuous: *OUI has been working on this initiative for five years* та Future Perfect: *OUI will have established a new partnership by the end of the year.* Пасивні конструкції застосовуються обмежено для офіційності: *Our financial success is reinvested in progressing the Cambridge mission.* Розповсюдженою практикою є використання безособових, пасивних форм або займенника «ми», які дозволяють подавати інформацію аналітично та об'єктивно.

Отже, річні звіти про науково-дослідну діяльність Оксфордського та Кембриджського університетів формують переконливий інституційний дискурс, поєднуючи наукову об'єктивність із стратегічною комунікацією. Обидва підкреслюють соціальну місію, глобальну відповідальність та інноваційний розвиток, проте реалізують це по-різному: Кембридж дотримується традиційного академічного стилю з помірним риторичним забарвленням, акцентуючи спадщину, освіту, фінансову прозорість і соціальну відповідальність, тоді як Оксфорд орієнтується на майбутнє та результативність, використовуючи структурований, термінологічно насичений і фактологічний виклад з фокусом на комерціалізацію наукових розробок і суспільний вплив.

Звіти про наукову діяльність університетів поєднують якісно-оцінну лексику з акцентом на соціальну відповідальність і внесок у глобальний розвиток. Переконалівість викладу забезпечується авторитетним, упевненим тоном і чітко вибудованою аргументацією, задіянням релевантних лексико-стилістичних та структурних прийомів. Завдяки цьому тексти формують цілісний інституційний дискурс і сприяють ефективному академічному брендингу, створюючи образ прогресивної, соціально свідомої та інноваційної організації, здатної взаємодіяти з міжнародною академічною та інвесторською спільнотою, одночасно зберігаючи авторитетність і стратегічну послідовність у представленні своєї діяльності.

Подальші дослідження можуть зосередитися на порівнянні дискурсивних стратегій провідних університетів різних країн для виявлення універсальних та національно-специфічних практик формування університетського бренду.

Список бібліографічних посилань

1. Молодча, Н. С. (2021). *Англо-український словник «Новітня лексика академічного дискурсу» з методичними рекомендаціями* [online]. 45 с. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/2254/1/%21%21%21финал-Молодча-Словник-риоСЕРАЯ.pdf> [Accessed 22 Febr. 2026].
2. Папуша, Н. В. (2024). *Англomовна науково-технічна термінологія: перекладацькі труднощі та інноваційні підходи у викладанні* [online]. Available at: <https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4890a0d5-5c3d-476d-a00c-216972d359e4/content> [Accessed 22 Febr. 2026].
3. Томахів, М. В. (2015). Англomовний науковий дискурс: сучасний стан та перспективи подальших досліджень. *Одеський лінгвістичний вісник*, [online] 5. Available at: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/be275b50-7d32-4fec-824b-769acfe28158/content> [Accessed 22 Febr. 2026].
4. Семенов, О. М. (2010). Наукова мова як комунікативний феномен. [online] *У: Гуманізм та освіта*. Available at: <http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Semenog.php> [Accessed 23 Febr. 2026].
5. Cambridge University (2024). *Annual Report 2023–2024* [online]. Available at: https://www.cambridge.org/sites/default/files/media/documents/CUPA-Annual-Report-2024_0.pdf [Accessed 22 Febr. 2026].
6. University of Oxford (2024). *Impact report 2024. Shaping the future:*

Oxford's innovation impact [online]. Available at: <http://impactreport2024.innovation.ox.ac.uk> [Accessed 22 Febr. 2026].

References

1. Molodcha, N. S. (2021). *Anhlo-ukrainskyi slovnyk «Novitnia leksyka akademichnoho dyskursu» z metodychnymy rekomendatsiiamy* [English-Ukrainian dictionary «New vocabulary of academic discourse» with methodological recommendations] [online]. 45 p. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/2254/1/%21%21%21final-Molodcha-Slovnyk-ryoSERA1a.pdf> [Accessed 22 Febr. 2026].
2. Papusha, N. V. (2024). *Anhlo-movna naukovo-tekhnichna terminolohiia: perekladatski trudnoshchi ta innovatsiini pidkhody u vykladanni* [English scientific and technical terminology: translation difficulties and innovative approaches in teaching] [online]. Available at: <https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4890a0d5-5c3d-476d-a00c-216972d359e4/content> [Accessed 22 Febr. 2026].
3. Tomakhiv, M. V. (2015). *Anhlo-movnyi naukovyi dyskurs: suchasnyi stan ta perspektyvy podalshykh doslidzhen* [English-language scientific discourse: current state and prospects for further research]. *Odeskyi linhvistychnyi visnyk*, [online] 5. Available at: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/be275b50-7d32-4fec-824b-769acfe28158/content> [Accessed 22 Febr. 2026].
4. Semenoh, O. M. (2010). Naukova mova yak komunikatyvnyi fenomen [Scientific language as a communicative phenomenon] [online]. In: *Humanizm ta osvita* [Humanism and Education]. Available at: <http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Semenog.php> [Accessed 22 Febr. 2026].
5. Cambridge University (2024). *Annual Report 2023–2024* [online]. Available at: https://www.cambridge.org/sites/default/files/media/documents/CUPA-Annual-Report-2024_0.pdf [Accessed 22 Febr. 2026].
6. University of Oxford (2024). *Impact report 2024. Shaping the future: Oxford's innovation impact* [online]. Available at: <http://impactreport2024.innovation.ox.ac.uk> [Accessed 22 Febr. 2026].